

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHDA XORJIY MAMLAKATLAR IJOBIY TAJRIBASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

**¹Батыров Фархад
Бакытович**

*¹Ташкентский государственный экономический университет
независимый исследователь. ORCID: 0009-0002-9252-8373
G-mail: farkhadbatirov@gmail.com*

Аннотация Annotatsiya

Рус. - Предпринимательство является одной из ключевых составляющих современной экономики Узбекистана, обеспечивая занятость населения и внося существенный вклад в формировании ВВП. Предпринимательство как жизненно важный фактор развития, финансирующий экономику. В статье изучен зарубежный опыт развития, способствующих появлению и укреплению жизнеспособных предприятий в стране. Предложены практические рекомендации, направленные на совершенствование финансирования, а также необходимые улучшения для продолжения роста благосостояния предпринимательства.

Uzb. - O'zbekiston zamonaviy iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, aholi bandligini ta'minlash hamda yalpi ichki mahsulot (YaIM)ni shakllantirishga salmoqli hissa qo'shadi. Tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantiruvchi va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur maqolada mamlakatda barqaror va raqobatbardosh korxonalarini tashkil etish hamda mustahkamlashga xizmat qiluvchi xorijiy tajribalar o'rganilgan. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish va tadbirkorlik farovonligining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Ключевые слова: Kalit so'zlar:

❖ *предпринимательство, финансирование, экономическое развитие, занятость, валовой внутренний продукт (ВВП), государственные программы, зарубежный опыт, конкурентоспособность, инвестиции, устойчивый рост.*

❖ *tadbirkorlik, moliyalashtirish, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, yalpi ichki mahsulot (YaIM), davlat dasturlari, xorijiy tajriba, raqobatbardoshlik, investitsiyalar, barqaror o'sish.*

Введение.

«Поддержка предпринимательства – наш стратегический путь», – заявил Шавкат Мирзиёев. Этот сектор играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивая

рабочие места, привлекая инвестиции, внедряя инновации, повышая конкурентоспособность и стимулируя экспорт. За последние пять лет количество малых и средних предприятий удвоилось.

На них трудятся 10,5 миллиона человек, что составляет 74 процента от общего числа работающего населения. Более половины объема экономики, треть промышленности и экспорта приходится на этот сектор [2].

В условиях активного реформирования экономики Узбекистана вопросы финансирования предпринимательской деятельности и обеспечения занятости населения приобретают первостепенное значение. Предпринимательство традиционно является одним из ключевых факторов экономического роста, рабочих мест и повышения благосостояния граждан. По данным группы всемирного банка в Узбекистане предпринимательство составляют более 90 процентов всех предприятий и создает около 55 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Несмотря на увеличение объемов кредитования предпринимательство в последние годы, предприятия по-прежнему сталкиваются с ограниченным доступом к капиталу, что сдерживает рост их бизнеса, вклад в экономику и создание рабочих мест [11].

Вместе с тем отечественные предприниматели по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями: ограниченным доступом к финансовым ресурсам, высоким процентным ставкам по кредитам, недостаточной развитой инфраструктурой поддержки бизнеса. Обучение и адаптация, накопленный зарубежный опыт в этой сфере, открывают значительные возможности для ускорения развития предпринимательства в Узбекистане.

Обзор литературы по теме.

Вопрос обеспечения занятости населения за счет улучшения финансирования предпринимательской деятельности активно исследуется в зарубежной научной литературе. Ниже

приведён анализ ключевых позиций исследователей по данной проблематике.

Так, в своём систематическом обзоре Совет исполнительных директоров Всемирного банка делает акцент на реализацию проекта «Доступ к финансированию для создания рабочих мест и роста бизнеса» (Access to Finance for Jobs and Growth Project, FINGROW). Цель проекта – расширение доступа микро-, малых и средних предприятий (ММСП), испытывающих дефицит капитала, к кредитным ресурсам и частным инвестициям в их капитал. Проект FINGROW, финансируемый Всемирным банком, окажет поддержку АО «Компания по развитию предпринимательства» (КПП) при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан в решении проблем доступа ММСП к финансированию [11].

В большинстве исследований Аудреч и Турика рассматривается связь между предпринимательством и экономическим ростом, при этом особое внимание уделяется роли предпринимательства в создании рабочих мест и сокращении безработицы. Исследования авторов показывают, что предпринимательство оказывает положительное влияние на экономический рост на различных уровнях наблюдения, и наоборот снижение уровня предпринимательства сопровождается замедлением экономического роста [5].

Схожую позицию занимает Высоков, анализирующий финансовую доступность и предпринимательство, утверждает что последние являются важными составляющими устойчивого развития экономики и трудоустройства, а микрофинансирование является инструментом обеспечения финансовых услуг слоям населения и предприятиям, лишенным доступа к традиционным банковским услугам ввиду территориального расположения, недостаточного развития финансовой

инфраструктуры или уровня кредитного риска [4].

Согласно исследованиям Абдурахмановой, программы «Служб содействия развитию бизнеса» относятся к категории региональных схем поддержки предпринимательства в Европейский союз (ЕС). В соответствии с ними, рыночная стратегия для предприятий разрабатывается с учетом особенностей каждого региона. В реализации региональных программ также участвует Европейский региональный фонд, который оказывает финансовую поддержку предприятиям и способствует созданию новых рабочих мест [3].

По оценкам правительства и экспертов Жумангарина, а также Такиева расширение устойчивого предпринимательства ведет не только к росту занятости, но и к увеличению налоговых поступлений. Сформирован комплекс программ, прямо связывающих поддержку предпринимательства с задачами занятости населения, привлечение инвестиций через налоговые льготы [10].

Государства в странах Центральной Азии активно поддерживают развитие предпринимательства через национальные проекты и программы. «Каждая страна имеет свои уникальные экономические и политические условия, поэтому для решения проблем трудоустройства требуются индивидуальные подходы», - утверждает Хамдамов [6].

Методология исследования.

Методологическую основу исследования составляет комплекс научных методов, применение которых обеспечивает достижение поставленной цели и решение исследовательских задач. В сравнительном анализе сопоставлены подходы разных стран, при помощи аналитического метода изучены эффективность финансовых механизмов, синтетический метод помог

при обобщение данных, статистический анализ был использован для количественной оценки масштабов, динамики и эффективности систем финансирования предпринимательства на основе данных ОЭСР, Всемирного банка и других.

Анализ и обсуждение результатов.

Зарубежный опыт финансирования предпринимательства и обеспечения занятости представляет собой многоуровневую систему, где государственные институты и частные структуры создают взаимодополняющие механизмы. Эффективность этих моделей обусловлена гибким регулированием и использованием современных цифровых инструментов для оценки рисков и прозрачности поддержки [8]:

❖ Венчурное финансирование: Модель, наиболее развитая в США, опирается на высокорисковые частные инвестиции, поддерживаемые налоговыми льготами и законодательством, способствующим развитию инноваций;

❖ Государственно-частное партнерство (ГЧП): В Германии и ряде стран ЕС государство выступает соинвестором, снижая риски для частных банков и инвесторов при кредитовании малого бизнеса;

❖ Специализированное льготное кредитование представляет собой один из ключевых инструментов государственной финансовой поддержки, широко применяемый в ряде азиатских стран. Подобные программы предусматривают предоставление предпринимателям и приоритетным секторам экономики кредитов на льготных условиях — под сниженные процентные ставки, на длительный срок погашения, а также с возможными отсрочками по основному долгу. Существенную роль в реализации

таких механизмов играют государственные банки развития, которые обеспечивают не только финансовые ресурсы, но и стратегическую направленность

кредитования в соответствии с целями национального экономического развития. (Таблица 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ источников финансирования предпринимательства в различных странах (2024 г.)*

Страна	Банковские кредиты, %	Государствен. программы, %	Альтернатив. финансирование, %	Собствен. средства, %
США	38	8	18	36
Германия	52	12	10	26
Китай	45	15	22	18
Ирландия	28	20	12	40
Казахстан	32	25	8	35

*Источник: <https://www.oecd.org> OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs [12].

Опыт США: Соединенные Штаты сформировали одну из наиболее важных систем поддержки предпринимательства в мире. В ее основе лежит сочетание государственных гарантийных обязательств и развитого рынка венчурного капитала.

Программа Small Business Administration (SBA) — федеральное агентство по малому бизнесу — ежегодно выдает гарантии по кредитам на десятки миллиардов долларов. Ключевым моментом является программа займов SBA, согласно которой штат гарантирует до 85% суммы кредита, выданного коммерческим банком. Это снижает риски для кредиторов и облегчает доступ предпринимателей к заёмному финансированию.

Параллельно в США действует развитая система венчурного финансирования: годовой объем венчурных инвестиций составляет 150 миллиардов долларов, а такие регионы, как Кремниевая долина, стали символами инновационного предпринимательства. Решающую роль в этой экосистеме играют бизнес-ангелы — частные инвесторы, финансирующие

стартапы на ранних стадиях и передающие основателям не только капитал, но и накопленный опыт, деловые связи.

Также реализуется программа SBIC (Инвестиционные компании малого бизнеса) — лицензируются частные инвестиционные компании, привлекающие определенные заёмные средства (леверидж) для инвестирования в малое и среднее предпринимательство (МСП). (Таблица 2).

Ключевой моделью, которая может быть адаптирована в условиях Узбекистана, является создание государственного гарантийного фонда по аналогии с механизмами, применяемыми в рамках деятельности Small Business Administration (SBA). Такой фонд обеспечивает частичное государственное гарантирование кредитов, выдаваемых коммерческими банками субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), что позволяет существенно расширить доступ бизнеса к финансовым ресурсам без пропорционального увеличения кредитных рисков для банковского сектора. В результате повышается готовность

финансовых институтов к кредитованию более рискованных, но перспективных

проектов, что способствует активизации предпринимательской инициативы.

Таблица 2

Сравнительный анализ национальных моделей финансирования МСП [9]

Страна	Центральный институт	Доля МСП в ВВП	Основные инструменты	Процентные ставки	Объем господдержки
США	Small Business Administration	44%	Гарантии по кредитам, венчур финанс. SBIC	Ключ. ставка +2.75 %	350 млрд USD (2020)
Германия	KfW Bank	52%	Льготные кредиты, венчурные фонды	от 2,81 % годовых	Не ограничен
Китай	Народный банк Китая	60%	Льготное кредит., финтех-платформы	3,65-6% годовых	11,4 трлн USD портфель
Южная Корея	Корейская комиссия по фин.услугам	48%	Программы поддержки высокотех. компаний	4-8% годовых	57 млрд USD (2024)
Россия	Банк России	22%	Программа ПСК, гарантии	До 9-15% годовых	4,2 млрд USD (2019-2024)

Опыт Германии: Германия занимает особое место в мировой практике поддержки МСП благодаря нескольким выдающимся институтам.

В Германии все начинающие предприниматели имеют возможность получить льготные кредиты от государства в размере 50 тыс. евро со сроком погашения в течение 20 лет. Инновационная и научная деятельность очень активно поддерживается государством, за осуществление такой деятельности государство компенсирует расходы субъектам МСП в сумме до 40 тыс. евро. Коммерческое сотрудничество между МСП и высшими учебными заведениями неуклонно развивается. Сегодня в Германии более 80% выпускников начинают свою профессиональную деятельность на малых предприятиях [7].

Германский государственный банк развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) остается мировым эталоном институциональной поддержки предпринимательства.

Банк специализируется на льготном кредитовании малого бизнеса, развивающихся проектов и «зеленой» экономики. Процентные ставки по программам KfW часто на 2–3 процентных пункта ниже рыночных, а условия продолжительности предусматривают гибкие льготные периоды. Через уполномоченные коммерческие банки-посредники KfW ежегодно финансирует десятки тысяч компаний.

Принципиально новым шагом стало создание в декабре 2025 года «Фонда Германии» (Deutschlandfonds) – комплексного инвестиционного механизма, объединяющего несколько ключевых инструментов [13]:

- ❖ Фонд роста и инновационного капитала («Zukunftsfonds II»): с 2026 года продолжается и постепенно расширяется; ориентировано на венчурное финансирование в рамках основных технологий (глубоких технологий), биотехнологий, безопасности и защиты;

- ❖ Фонд кредитных инструментов (300 млн евро): участие в кредитных фондах,

инвестирующих в развитие промышленных технологий;

❖ Новые частные кредитные фонды для стартапов: с 2026 года для преодоления финансовых разрывов в цепочке роста МСБ.

Параллельно KfW Capital – дочерняя структура KfW – активно инвестирует в немецкие и европейские венчурные фонды. Стандартное соотношение распределения риска между KfW и частными предпринимателями составляет 50:50, что позволяет привлекать частный капитал, не перегружая государственный бюджет.

Среди новейших инструментов выделяются Sorarion – государственно-поддерживаемый инвестиционный механизм с активами под управлением €275 млн, финансирующий раунды серий А-С для технологических компаний на объёме от €0,5 млн до €8 млн. Sorarion всегда инвестирует на паритетных условиях с частным инвестором (бизнес-ангелом или венчурным фондом), что обеспечивает подтверждение качества проекта на рынке [14].

Что применимо в Узбекистане: опыт KfW актуален для усиления роли Фонда поддержки предпринимательской деятельности и расширения его кредитных программ. Рекомендовано ввести паритетное соинвестирование (50:50) с частными банками по аналогии с механизмом KfW, что позволит мобилизовать частный капитал без увеличения государственного риска. А также создать аналог Sorarion – государственный соинвестиционный фонд для стартапов на уровне Раунда А-В с соблюдением условий частного участия венчурного капитала.

Опыт Малайзии и Катара: Малайзия первой в мире построила полноценную двойную банковскую систему, достигнув доли исламских активов более 40% в совокупных банковских активах страны. Ее опыт свидетельствует о критической роли

трех факторов: единой системы стандартизации (AAOIFI), ограничения налоговой парламента и параллельного развития исламского рынка капитала.

По данным Отчета об исламских финансах Катара за 2025 год, Катар сообщает об исламских активах объемом \$190 млрд при среднегодовом темпе роста 6,4%. Ключевым уроком для Узбекистана является управление экосистемами исламских финтех-компаний: Катарский финансовый центр активно использует регуляторные песочницы именно для исламских инноваций, входа в топ-10 мировых финтех-хабов в исламском сегменте.

В странах Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте – исламские финансовые институты активно кредитуют МСБ, в том числе через специализированные фонды поддержки предпринимательства.

Что касается Узбекистана: Узбекистан делает решительные шаги в этом направлении, в марте 2026 года принят закон о регулировании исламской банковской деятельности [1]. Так, банки получившие такую лицензию, смогут одновременно проводить как традиционные банковские операции, так и операции в сфере исламских финансов. Также предусматривается создание Совета по исламским финансам при Центральном банке Республики Узбекистан (ЦБ). Коллегиальный орган будет состоять из пяти членов и займется координацией исламской финансовой деятельности субъектов, поднадзорных регулятору. Полномочия, правовой статус и требования к членам совета будут определяться правлением ЦБ. Расширение исламских финансовых продуктов, подготовка специалистов в данной области и инструменты популяризации среди предпринимателей – основные задачи на предстоящий период.

Сочетание опыта Малайзии (институциональная архитектура), Катара (исламский финтех) и в странах

Персидского залива образует наиболее релевантную модель (Таблица 3).

Таблица 3

Исламское финансирование

Наименование	Международный аналог	Рекомендуемая мера
Подготовка вторичного регулирования	Малайзия (БНМ)	ЦБ должен выпустить пруденциальные стандарты до 28.06.2026.
Кадровый дефицит	Аль-Худа CIBE, INCEIF Малайзия	Запустить программу сертификации исламских финансистов
Привлечение инвестиций из стран Персидского залива	Катар (песочница QFC)	Разработать специальный режим для исламских фондов в TIFC

Обеспечение занятости через поддержку бизнеса осуществляется путем создания благоприятных условий для самозанятости и расширения штата существующих предприятий:

Стимулирование накоплений: Программы, поощряющие сбережения граждан для основания собственного дела, напрямую способствуют созданию новых рабочих мест и вовлечению населения в предпринимательскую активность;

Налоговые стимулы: Предоставление льгот компаниям, инвестирующим в обучение сотрудников и создание рабочих мест, является стандартной практикой для сглаживания безработицы в высокотехнологичных секторах.

Выводы и предложения.

При условии последовательной реализации реформ по совершенствованию системы финансирования предпринимательства ожидаются следующие эффекты для рынка труда:

- ❖ Увеличение числа устойчивых предприятий, способных создавать и сохранять рабочие места даже в условиях внешних шоков;

- ❖ Рост доли занятых в секторе предпринимательства до уровней, сопоставимых со странами ОЭСР, что будет

означать качественное улучшение структуры занятости;

- ❖ Сокращение региональных диспропорций на рынке труда благодаря развитию предпринимательства в малых городах и сельской местности, а также через инфраструктурные проекты с созданием временных и постоянных рабочих мест, дополненные льготным микрокредитованием для поддержания и открытия бизнеса;

- ❖ Расширение возможностей продуктивной самозанятости и снижения теневой занятости за счет легализации малого бизнеса через доступное финансирование и обучение.

Совершенствование системы финансирования предпринимательской деятельности является важным инструментом обеспечения занятости населения в Узбекистане. Расширение доступа к финансовым ресурсам, развитие государственных программ поддержки и внедрение новых финансовых механизмов будут способствовать развитию бизнеса и устойчивому экономическому росту страны.

Рекомендуемые пути совершенствования финансирования предпринимательства:

- Расширение доступа к кредитам;
- Развитие альтернативных источников финансирования;
- Усиление

государственной поддержки; Развитие предпринимательства в регионах; Повышение финансовой грамотности и др.

Государственные программы должны адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда и к потребностям населения. Государство активно поддерживать

развитие предпринимательства, эффективное управление человеческими ресурсами и финансированием бизнеса становится важным инструментом для создания новых рабочих мест и повышения качества занятости.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-1126 "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на внедрение исламской банковской деятельности в Узбекистане" от 27.03.2026 г. <https://www.lex.uz/uz/docs/8109485>
2. Президент Шавкат Мирзиёев: Поддержка предпринимательства – наш стратегический путь. <https://president.uz/ru/lists/view/7955>
3. Абдурахмонова Г.К. (2014) Малый бизнес и занятость населения. Монография. <https://unilibary.uz>
4. Высоков Д.А. (2023) Развитие микрофинансирования: международный опыт и российская практика <https://www.dissercat.com/content/razvitie-mikrofinansirovaniya-mezhdunarodnyi-opyt-i-rossiiskaya-praktika>
5. Bakitovich, B. F. (2026). Financing Entrepreneurship is Essential for Creating Job Opportunities. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 7(1), 513-521. <https://doi.org/10.51699/cajtmf.v7i1.1145>
6. Hamdamov Sh.K. (2024). "Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoyalashning moliyalashtirish". Qo'qon universiteti xabarnomasi, 13, 64-66.
7. Версоцкий Р.Р. (2019) «Зарубежный опыт поддержки малого и среднего предпринимательства и возможности его применения в современной России». Управленческое консультирование. (7):108-114. <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-7-108-114>
8. Леонтьева С.М. (2024) «Анализ зарубежного опыта государственного регулирования малого и среднего предпринимательства». Электронный научный журнал «Вектор экономики». <http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2024/11/economicsmanagement/Leontieva.pdf>
9. Погадаев А.В. (2025) «Зарубежный опыт финансирования малого бизнеса: возможности адаптации в российских условиях»//Вестник Евразийской науки. Т 17. №5. <https://doi.org/10.15862/59FAVN525>
10. Жумангарин С., Такиев М. (2025). Как в Казахстане помогут малому и среднему бизнесу наполнить бюджет с 2026 года. <https://ru.sputnik.kz/20251223/kak-v-kazakhstan-pomogut-malomu-i-srednemu-biznesu-napolnit-byudzh-et-s-2026-goda--59836456.html>
11. World Bank Group (2025). «Расширение доступа к финансированию поможет 7 000 предприятиям Узбекистана развивать бизнес и создавать рабочие места». <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2025/12/15/improved-access-to-finance-to-help-7000-businesses-in-uzbekistan-grow-and-create-jobs>
12. Organisation for Economic Co-operation and Development (2026) Financing Small and medium-sized enterprises (SMEs) and Entrepreneurs 2026. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports>
13. Kreditanstalt für Wiederaufbau (2025) Launch of the Germany Fund: German Federal Government and KfW set clear impetus for more private investment in key areas of the future - https://www.kfw.de/About-KfW/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_875456.html
14. Chambers and Partners (2025) Venture Capital 2025 - <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/venture-capital-2025/germany>